

DEVOLUTIVA LLB

- **Histórico;**
- **Diretrizes;**
- **Posicionamento Organizacional;**
- **Estudo de mercado;**
- **Canvas;**
- **Diagnóstico Ambiental;**
- **Próximos Passos: Plano de Ação; Sugestões.**

BENTO GONÇALVES
2023

Coordenadoras: AD, TPC.

Equipe Responsável: ACB, LTS, RC

Breve Histórico: A empresa começou em 2019, em um formato mais informal, L.M. fazia coisas de bebês, cursos técnicos e tinha 3 anos de faculdade de moda. Produzia a noite e nos finais de semana e vendia de porta em porta. Vendo a boa aceitação de seus produtos, decidiram em 2020 alugar uma sala e deram *start* em projeto real. Logo veio a pandemia e o *lockdown*, trabalharam com a fabricação de máscaras, para driblar a crise e conseguir se manter no mercado. Hoje a LLB se mantém como marca de roupas infantis e tem uma loja física, que iniciou em novo endereço, no centro de Garibaldi, em outubro de 2022.

Nome do empreendimento	LLB <sigilo>
Razão social	LM
CNPJ (ou documento equivalente para empreendimentos rurais)	<sigilo>
Área de atuação	Roupas infantis
Porte	Microempresa
Cidade/Estado	Bento Gonçalves/RS
Nome do contato/telefone/e-mail	IR e LM <sigilo> <sigilo>
Redes sociais	<sigilo>

1) Diretrizes Organizacionais – Propostas

- **Missão:**

- “Oferecer peças de vestuário infantil de qualidade, com conforto e estilo”.

- “Produzir roupas infantis, trazendo conforto e estilo aos pequenos”.
- “Criar, desenvolver e produzir peças exclusivas com qualidade, estilo e elegância para as crianças”.
- “Oferecer roupas com estilo, design próprio e confortáveis para vestir crianças e bebês, buscando atender as necessidades das famílias com muito carinho, dedicação e qualidade”.

- **Visão:**
 - “Ser referência em moda e estilo, garantindo conforto e qualidade no segmento de vestuário infantil”.
 - “Ser referência na produção e comercialização de roupas infantis com estilo e de qualidade, prezando pelo bom gosto e conforto dos nossos clientes”.
 - “Ser uma marca de roupas e acessórios infantis reconhecida por seu estilo próprio e identidade, proporcionando conforto, qualidade e beleza através de nossos produtos”.
 - “Ser referência nacional no segmento de vestuário infantil, produzindo roupas de qualidade e estilos originais, proporcionando bem estar e satisfação aos clientes, aliados ao bom gosto e identidade da marca”.
 - “Ser reconhecida como a melhor empresa de acessórios e vestuário infantil do Brasil”.

- **Valores:**
 - Busca pela qualidade e excelência;
 - Conforto para o cliente;
 - Valorização de design e estilo;
 - Refletir o encanto e alegria da infância em suas peças;
 - Empreendedorismo feminino!
 - Minimalismo e criatividade;
 - Peças versáteis, unissex e exclusivas.

2) Posicionamento de mercado:

- Produtos com ótimo custo-benefício para os consumidores.
- Qualidade excelente, roupas estampadas com a logomarca da empresa, para melhorar o marketing de certa forma e criar uma identidade.

- Concorrência grande, uma rápida pesquisa encontrei facilmente mais de 10 lojas em Bento Gonçalves, porém a empresa continua muito competitiva pela qualidade e pelo serviço prestado.
- Possui produtos exclusivos, como os laços, não sendo terceirizados.
- Localizada no centro da cidade.

“A touca tô usando muito, já fiz propaganda pq tinha umas mães me pedindo onde comprei!” -
Roberta (Site da LLB)

A LLB já conta com mais de 6.000 seguidores no Instagram, e posta seus produtos e promoções regularmente. Também possuem uma identidade visual sólida, que é muito importante na construção de uma marca.

“Ótima loja. Atendimento excelente. Peças únicas, diferentes e de qualidade. Super recomendo a LLB!” – A. B.(Site da LLB)

Base de clientes:

- Consumidor final.
- Pais que procuram vestuário diferenciado para seus filhos.
- Clientes pelo Brasil (Além da região de Bento, também na região sudeste).
- Clientes tanto por e-commerce quanto loja física.

Principais critérios competitivos:

- Qualidade dos produtos.
- Mídias sociais bem desenvolvidas.
- Já entrou no mercado sudeste (vendas para SP e MG).
- Atende em loja física e e-commerce.
- Originalidade da linha de produção (Tons mais sóbrios).
- Minimalismo na produção e produto final.

Sócio-ambiental

As empresas são parte fundamental para o desenvolvimento sustentável, pois constituem um elemento chave para um progresso econômico pelo país, grande parte da poluição é decorrente dos processos de produção das empresas. A preocupação crescente por práticas sustentáveis e produção ética tem se tornado uma prioridade no mercado de roupas da região da Serra Gaúcha. Com o aumento da conscientização dos consumidores sobre a origem dos materiais e os impactos ambientais, diversas marcas têm adotado iniciativas eco-friendly, dando destaque à produção local e ao uso de materiais de origem sustentável.

A LLB já trabalha em ações sustentáveis, como a doação de seus retalhos para o clube de mães. Alguns exemplos de outras ações possíveis são:

- Reuso de água;
- Consumo consciente de energia;
- Fabricação de produtos mais duráveis;
- Eliminação de descartáveis na produção.

3) Análise de mercado

• Mercado vestuário no Brasil

O setor de vestuário no Brasil é um ambiente diversificado e em constante evolução. Com o contínuo crescimento da economia, as mudanças nas preferências dos consumidores e a crescente busca por sustentabilidade, as empresas de moda enfrentam desafios para se adaptarem e inovarem, a fim de acompanhar as demandas desse mercado competitivo e promissor. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em particular, são consideradas centros de moda e design, atraindo marcas nacionais e internacionais para estabelecerem sua presença no país. A moda infantil representa 15% dessa indústria no Brasil, e além disso, as

micro e pequenas empresas representam 90% do setor de vestuário, de acordo com dados da Abravest.

- **Mercado vestuário no Rio Grande do Sul**

O mercado de roupas no Rio Grande do Sul é uma parte significativa da economia do estado, que possui características únicas e uma forte identidade cultural e tradicional. O estado abriga importantes polos industriais e de moda, como Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo, onde se concentram diversas empresas de confecção, desde marcas renomadas até pequenas e médias empresas. Além disso, eventos de moda, como desfiles e feiras, são realizados regularmente, impulsionando a visibilidade das marcas locais e atraindo compradores e profissionais do setor.

- **Mercado vestuário na Serra Gaúcha**

O mercado de roupas na Serra Gaúcha é um exemplo de sucesso da indústria têxtil brasileira, com sua capacidade de combinar tradições culturais, inovação e responsabilidade ambiental para atender às demandas de um público diversificado e exigente. A região também conta com várias feiras e desfiles que impulsionam o mercado, e também apresenta uma oportunidade para pequenos negócios.

- **Feiras de Vestuário no Rio Grande do Sul**

- **INSPIRAMAIS Homo Faber** (Fiergs - Porto Alegre)
- **Fenin** (Serra Park - Gramado)
- **ExpoBento** (Fenavinho - Bento Gonçalves)
- **Festimalha** (Centro de Eventos - Nova Petrópolis)
- **BriQue da Vico** (Praça Vico Barbieri - Bento Gonçalves)

- **Tendências da Moda Infantil**

- Roupas Unissex
- Moda consciente
- Personalização de peças
- Roupas temáticas (Personagens, games)
- Conjunto de moletom
- Diferenciar cores “próprias” para cada estação (Tons neutros - Out/Inv, Tons Vibrantes - Prim/Ver)

- **Análise de concorrentes**

- **Girasole** (Av. Independência, 91 - Centro, Garibaldi - RS)
- **Empório Baby** (R. Agostinho Mazini, 70 - Centro, Garibaldi - RS)
- **Lojas Kangoo** (R. Jacob Ely, 107 - Centro, Garibaldi - RqS)

- **Loja Balão Mágico** (Rua Orlandino, R. Orlando Fauri, 97 - Vale dos Pinheiros, Garibaldi - RS)
- **Sonho Baby** (R. São Paulo, 389 - Borgo, Bento Gonçalves)
- **Nuvens de Algo Boutique Infantil** (R. Mal. Deodoro, 238 - Centro, Bento Gonçalves - RS)
- **Loja Infantil Gente Mini** (R. General Cândido, 65 - Centro, Bento Gonçalves - RS)
- **BlueFrog Moda Infantil** (R. 13 de Maio, 977, Sala 103 - São Bento, Bento Gonçalves - RS)
- **Daddy Owl Baby** (R. Giovani Girardi, 251, Loja 102 - Progresso, Bento Gonçalves - RS)

4) CANVAS ([Link](#))

5) Análise Ambiental

- SWOT

Forças

- Produtos de qualidade e design próprios da marca;
- Marca registrada;
- Loja física em boa localização;
- Vendas por e-commerce;
- Produtos diferenciados, prezando pela identidade da marca;
- Diversificação dos produtos;
- Empreendedora com conhecimento no ramo da moda;
- Excelente apresentação das mídias sociais;
- Inovatividade de modelos das roupas;
- Ação socioambiental.

Fraquezas

- Alto custo de produção;
- Falta de estoque de produtos prontos;
- Limitação da capacidade produtiva;
- Sobrecarga das gestoras;
- Falta de planejamento estratégico;
- Falta de iluminação na vitrine;
- Ausência de serviço de pós-vendas;
- Ausência de ferramentas de fidelização.

Oportunidades:

- O mercado infantil está cada vez mais em alta no Brasil, aproveitando esse momento para levar peças e acessórios diferenciados/exclusivos para a loja;
- Melhorar o marketing para trazer novos clientes;
- O mercado têxtil está sempre em mudança e isso abre portas para experimentar coisas novas e constantemente se renovar;
- Nova linha de produtos: festas;
- Parcerias com fotógrafas, com casas de festas, lojas “normais”, para eventos.

Ameaças:

- Concorrência - incluindo e-commerce;
- Possibilidade de ingresso de novos entrantes;
- Tendências da moda em constante e rápidas mudanças;
- Dependência sazonal (estações);
- Mercado local restrito - necessita expansão via e-commerce;
- Elevada taxa de juros para o comércio.

- Forças de Porter

- **Ameaças de novos entrantes**

A empresa LLB possui diferenciação dos seus produtos no mercado, pois tem produção e identidade próprias da marca no segmento de confecção própria de vestuário infantil, optando por cores e estilos mais originais e que prezam por conforto. Seus produtos são diversificados e oferecem serviço diferenciado com loja física e comercialização por e-commerce, uma barreira para a concorrência nesse segmento.

- **Rivalidade entre concorrentes existentes**

Competição acirrada: O mercado de moda infantil geralmente é altamente competitivo, com várias marcas e lojas disputando a atenção e preferência dos clientes. Isso pode levar a uma intensa rivalidade em termos de preços, promoções, qualidade dos produtos e serviços.

Diferenciação limitada: Em um setor onde muitas marcas oferecem produtos semelhantes, a diferenciação pode ser um desafio. Se a loja não conseguir se destacar de forma significativa em termos de proposta de valor, design exclusivo, experiência do cliente ou outros aspectos, pode ficar difícil competir em um mercado saturado.

- **Ameaça de produtos e serviços substitutos:**

O mercado infantil está muito sujeito a mudanças, produtos e serviços estão cada vez mais sendo substituídos devido a preferência dos consumidores.

O mercado de roupas on-line está crescendo, lojas como Shopee e Shein estão crescendo cada vez mais, roubando espaço de lojas físicas.

- **Poder de fornecedor:**

Com base na relação oferta e procura, quanto mais fornecedores, menor o poder que eles têm sobre os preços. De acordo com o diagnóstico da empresa, existem 3 fornecedores disponíveis, dessa forma o poder de barganha seria maior.

- **Poder de barganha do cliente:**

O mercado que a empresa procura alcançar, que é o de um estilo diferenciado e minimalista de roupas infantis, há poucos concorrentes, o que aparentemente deixaria o cliente com um poder baixo, porém cada vez mais lojas de *fast fashion*, e lojas de departamento, estão investindo nesse nicho e podendo oferecer preços mais competitivos. Dessa forma o cliente tem um leque de opções mais variado, deixando seu poder de barganha maior.

6) Sugestões:

- **Possíveis ações futuras**

- Novos canais de venda e - Alameda Renner, Mercado Livre, *Shopee*, *Market Place* e grupos de venda no *Facebook*.
- Análise de mídias sociais/postagens e, a partir deste, apresentar sugestões de calendário de postagens com ideias de conteúdos.
- Desenvolver tráfego pago.
- Participar das oficinas oferecidas pelo IF + empreendedor- mídias sociais, fotografia (já ótimas) e plano financeiro.
- Mais ações como desfiles e ampliar parcerias (fotógrafos, outras lojas, Fada dos Laços, etc).
- Trabalhar a fidelização de clientes,
- Ideias de posts/reels para mídias:
 - Fazer Promoção especial para o dia das crianças;
 - *Live tour* pela loja(desde o corte das peças até a confecção, e exposição na loja);
 - Vídeos mostrando como se usa alguns produtos(sling, bebê conforto, chiqueirinho, entre outros);
 - Pedir para clientes fazer marcação nos *stories*;
 - Divulgar Look primavera/verão;
 - Divulgar Catálogo Primavera/Verão.

- **E-commerce / Vendas digitais**

- A LLB já possui um loja on-line operante, responsável por levar a marca para fora do RS. (<sigilo>)
- Pode integrar suas vendas à *marketplaces* já amplamente reconhecidos com um tráfego grande e um público qualificado.
- Estes *marketplaces* (Alameda Renner, Amazon, Mercado Livre) oferecem cadastro gratuito das lojas e a cobrança de uma comissão por venda realizada, com um percentual normalmente atrativo para o negócio.
- Como ação proposta, podemos estabelecer um estudo das diferenças entre estes *marketplaces*, incluindo tabela com diferenças de valores, vantagens e desvantagens de cada um.